

காந்தியடிகள் மூலமும் நமக்குக்கிட்டியுள்ளது. இரண்டு சான்றோர்களின் கூற்றுக்களை ஒருங்கே காண்பதே இங்கு நோக்கமாக அமைகிறது.

இன்ப வாழ்வுக்கு வழியாகும் நான்கு ஒழுக்கம்

பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு நம் பாரதநாடு என்று புகழப்பட்ட நம் தேசத்திலே , நமக்கு பார்போற்றும் வகையில் பலர் வாழ்ந்து வழிகாட்டிச் சென்றுள்ளனர். பாரததேச மக்கள் இன்றும் செம்மாந்த செயல்கள் சில செய்வதற்கு அடித்தளம் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வழிகாட்டிய நமது சான்றோர்கள். நம் முன்னோர்களும் அவர்கள் காட்டிய நெறிகளும் நம்மை செதுக்கிய உளிகள் எனலாம். தமிழுக்கே உரிய இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் , நீதிஇலக்கியம், பக்தி இலக்கியம் என்று புகழப்படும் தன்மை உள்ளது. இவை பண்டைத்தமிழரின் வாழ்வியலை அளக்க உதவும் அளவுகோல் எனலாம். பண்டைத்தமிழரின் வாழ்வியலே நமக்கான நெறிகளாக அமைகிறது எனலாம்.

நம் முன்னத்தி ஏர்களாக இந்த பூமியில் அவதரித்து உலகிற்கு ஒளிகாட்டியவர்கள் பலர். அவர்களில் முக்கியமானவர் இராமலிங்க அடிகளார் என்றழைக்கப்படும் வள்ளலார் பெருமான். இவர் இறைவன் ஒளிவடிவானவன் என்ற சித்தாந்தத்தை முன்னிலைப்படுத்தி பக்தர்களை ஒருங்கிணைத்தார். உலக உயிர்கள் அனைத்திற்குமான ஜீவகாருண்யம் என்பதை மொழிந்தார். இவரது சித்தாந்தங்கள்சில உத்தமர் காந்தி மகானின் கொள்கைகளோடு ஒத்துப்போகின்றது. வள்ளலார் இன்ப வாழ்விற்கு உதவும் நான்கு வகையான ஒழுக்கங்களை எடுத்தியம்பியுள்ளார். இந்நால் வகை போதனை காந்தியடிகள் மூலமும் நமக்குக்கிட்டியுள்ளது. இரண்டு சான்றோர்களின் கூற்றுக்களை ஒருங்கே காண்பதே இங்கு நோக்கமாக அமைகிறது.

இன்பவாழ்வுக்கு வழியாகும் நான்கு ஒழுக்கம்

மகிழ்வான வாழ்விற்கு வள்ளலார்

1. இந்திரிய ஒழுக்கம்
2. கரண ஒழுக்கம்
3. ஜீவஒழுக்கம்

என்பதற்கேற்ப இலக்கினை அடைய உதவும் தன்மையுடையதாக மன ஒருமைப்பாடு போன்ற குணங்கள் அமைந்திருக்கின்றன எனலாம்.

ஜீவ ஒழுக்கம்;

அனைவரிடமும்ஜாதி, சமயம், பேதம், ஆசிரமம், சூத்திரம், கோத்திரம், குலம், சாஸ்திரபந்தம், தேசமார்க்கம், உயர்ந்தோர்,தாழ்ந்தோர் என்ற வேறுபாடின்றி சமமாகப் பாவித்தல்

“நால் வருணம், ஆசிரம், ஆசாரம் முதலா

நவின்ற கலை சரிதமெல்லாம் பிள்ளை விளையாட்டே” (திருவருட்பா 85)

என்றும்,

“ சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய்யென

ஆதியில் உணர்த்திய அருட்பெரும் ஜோதி” (திருஅகவல்)

என்றும் மொழிந்துள்ளார் வள்ளலார்.

“ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும் ஒருமை உளராகி உலகியல்”

(திருவருட்பா4)நடத்த வேண்டும் என்றார் . சாதிகள் இருப்பது ஆன்மீகம் மற்றும் தேசிய வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கும். சாதிகள் ஒழிந்தால் தான் தீண்டாமை ஒழியும் என்றார் காந்தியடிகள். நீரின் தன்மை எங்கிருந்தாலும் ஒன்றே , அதைக் குவளையால் மாற்ற முடியாது. அதே போல ஜீவன் ஒன்று தான். தை மதம் , ஊர், ஜாதி என்ற எந்தப் பாத்திரமும் பாதிக்கக்கூடாது. அதே சமயத்தில் பாத்திரம் இல்லாமல் நீரை வைத்திருக்கவும் பயன்படுத்தவும் முடியும். என்று சமய சன்மார்க்கம் காந்தியத்தின் வழி எடுத்தியம்பப்பட்டது.

ஆன்ம ஒழுக்கம்

உலக உயிர்களின் உடலே ஆலயம் என்றிருத்தல். அனைத்து உயிர்கள் பாலும் அன்பு காட்டு , உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் என்ற அன்பு வழிச்சிந்தனைகள் யாவும் இதன்பாற்படும்.

“எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும்

தம்முயிர்போல் எண்ணிஉள்ளே

ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார்

இறைவனின் அருள் இல்லாது அதனருகே நாம் செல்ல இயலாது. இறைவனின் அருள் கிடைக்க ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கமே அடிப்படை. இந்த ஒழுக்கத்தின் துணைகொண்டு இறை அருளைப் பெற்ற பின்புதான் ஜீவ , ஆன்ம ஒழுக்கங்களை நம்மால் பூர்த்திசெய்ய முடியும். எனவே , ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் மிகமிக முக்கியம் ஜீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல் என்ற வள்ளலாரின் வாக்கு சத்திய வாக்கு ஆகும். தத்துவ நிக்கரகம் என்று இயம்பப்பட்டிருப்பது காந்தியடிகளின் கொல்லாமை, அகிம்சை, சைவஉணவுமுறைப் பயன்பாடு என்ற சிந்தனைகளோடு ஒத்துப்போகின்றன.

இந்த மகான்களின் நெறியில் நாம் வாழ்வதே நமக்கு நன்மை பயப்பதாகும். மனிதர்கள் செய்யும் தவறுகளுக்கெல்லாம் அடிப்படைக் காரணம் ஆசையே என்றார் வள்ளலவார் தன்னை மறந்து இறைத்தாளினைச் சென்று சேரும் போது யான் எனது என்ற உடைமைப்பற்று உள்ளபடியே நீங்கிவிடும் என்றார் காந்தியடிகள். இந்நெறிப்படி வாழ்ந்தால் நான்கு குணம் நல்கும் பலன் நிச்சயம் கிட்டும்.

“ பக்தியினாலே இந்தப்
பாரினிலெய்திடும் மேன்மைகள் கேளடி
சித்தந்தெளியும் இங்கு
செய்கையனைத்திலும் செம்மைபிறந்திடும்
வித்தைகள் சேரும் நல்ல
வீரறவு கிடைக்கும் மனத்திடைத்
தத்துவ முண்டாகும் நெஞ்சிற
சஞ்சல நீங்கி உறுதி விளங்கிடும்”

(பாரதியார் கவிதைகள்-ஞானப்பாடல்கள் பகுதி 2)

என்ற பாரதியின் வரிகளுக்கேற்ப பிறருக்கு துன்பமில்லாத , இன்பமான வாழ்வு பெற வள்ளல் பெருந்தகை வழங்கிய நான்கும் மனதில் நிற்க வேண்டும்.

துணைநின்றவை:

1. திருவருட்பா, இராமலிங்க வள்ளலார்.
2. மகாத்மாவின் மகாவிரதங்கள்
3. மணிமேகலை
4. மகாத்மா காந்தி நூல்கள் தொகுதி 4.
5. திருஅகவல், இராமலிங்க வள்ளலார்.
6. பாரதியார் கவிதைகள்

